

Dumuzi Innana A (4.08.01)

Pascal Attinger, 2010, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

J.J.A. van Dijk, SSA (1953) 65-85 (avec Dumuzi et Enkimdu).
Y. Sefati, Love Songs in Sumerian Literature [...] (1998) 120-127.
J. Black et al., ETCSL 4.08.01 (1998).

2) Texte

A: photo aussi dans CDLI P 265677 (avec translittération). — **B:** photo aussi dans CDLI P263001 (avec translittération) — **C:** photo et translittération dans CDLI P275012.

3) Nouveau duplicat

D = Cavigneaux, AUWE 23, 103 (1-6; ?).

4) Traductions (partielles), commentaires (choix; v. aussi Sefati 1998:120)

Attinger, P., AfO 46/47 (1999/2000) 262 (remarques à propos de Sefati 1998).
Black, J. *et alii*, LAS (2004) 86-88.
Couto-Ferreira, M.E., SANER 12 (2017) 62 sq.
Fritz, M.M., AOAT 307 (2003) 82.
—, dans: B. Heiningen (ed.), An den Schwellen des Lebens. Zur Geschlechterdifferenz in Ritualen des Übergangs (2008) 50 sq.
Jacobsen, T., The Harps that once ... (1987) 13-15.
Kramer, S.N., The Sacred Marriage Rite [...] (1969) 68-70 (trad. en français par J. Bottéro dans S.N. Kramer, Le mariage sacré à Sumer et Babylone [1983] 82 sq., traduction en espagnol par M. Molina dans S.N. Kramer, El Matrimonio Sagrado en la Antigua Sumer [1999] 81-83 et 182 sq.).
Lapinkivi, P., SAAS 15 (2004) 31 sq.
Mander, P., Canti sumerici d'amore e morte (Testi del Vicino Oriente antico 2/8, 2005) 106-109.

II Texte reconstruit¹

1 ses-e nin₉-ra mim na-mu-e
2 ^dutu nin₉-ra mim na-mu-e
2a² ṽku₃ṽ^dinnana-ra mim zi na-mu-[e]
3 in-nin₉ gu sar-ra ḥi-li guru₃^{ru}
4 ^dinnana gu ṽsar¹-ra ḥi-li guru₃^{ru}
5 še ṽab^{1?}-sin¹-na³ ḥi-li ma-az ṽdiri^{1?}-ga
6 ṽnin₉ gada maḥ-e¹ ḥi-li ba-ṽe^{2?}-[t]e-a⁴
7 ^dinnana *gada ṽmaḥ-e¹⁵ ḥi-li ṽba¹-[e-t]e-a
8* al ga-mu-ṽra¹-ab-AK SAR(nisi) ga-mu-ṽra¹-ab-šum₂⁶
9 in-ṽnin₉¹⁷ gu sar-ra ga-mu-ra-de₆

¹ * = collation de Sefati ou ligne reconstruite à l'aide de plusieurs duplicats.

² B et D; A om.

³ Ainsi A // še ab-sim-ma (B).

⁴ Ainsi A // in-nin₉ ṽgada maḥ¹-a ḥi-ṽli ba^{1?}-e¹-t[e-a] (B).

⁵ Ainsi A // ṽgada^{1?} maḥ¹-a (B).

⁶ Glose *lu-ur-p[i-iq]-ki lu-um-ḥu-ṽ[a-ki]* en B.

- 10 ^dinnana gu sar-ra ga-mu-ra-^rde₆⁷
11 ses(-^gu₁₀) gu sar-ra a-^rma^r-i-^rra^r-[^t]a⁸
12 a-ba-a ma-e-ri⁹ a-ba-a ma-^re-ri¹⁰
13* gu-bi ma-a-ra a-ba-a ma-^re^r-[^r]i
14 ^rnin₉-^gu₁₀^r ri-a-bi ga-mu-ra-^rab-de₆^r
15 ^dinnana ^rri^r-a-bi ga-mu-ra-ab-de₆
16 ^rses ri^r-a-bi ^ra-ma-i^r-[^ra-ta]¹¹
17 a-ba-a ma(-ab)-NU.NU a-ba-a ma(-ab)-NU.NU
18 gu-bi ma-a-ra a-ba-a ma-^rab^r-[NU.N]U
19 nin₉-^gu₁₀ NU-a-bi ^rga^r-mu-^rra-de₆^r
20 ^dinnana NU-a-bi ga-mu-^rra^r-de₆
21 ses NU-a-bi a-ma-^ri-ra^r-ta¹²
22 a-^rba-a ma^r-ab-^rtab^r-be₂ a-ba-a ma-ab-tab-be₂
23 gu-^rbi^r ma-^ra-ra^r a-ba-a ma-ab-tab-be₂
24 ^rnin₉-^gu₁₀^r tab-ba-bi ga-mu-ra-de₆
25 ^dinnana^r tab-ba-bi ga-mu-ra-de₆
26 ^rses tab-ba-bi^r a-ma-i-ra-ta¹³
27 ^ra-ba-a ma-ab^r-zi₂-zi₂ a-^rba^r-a ma(-ab)-zi₂-zi₂
28 gu-bi ^rma-a^r-ra a-ba-a ^rma^r(-ab)-zi₂-zi₂¹⁴
29* nin₉-^gu₁₀ ^rdun^r-na-bi¹⁵ ga-mu-ra-de₆
30* ^dinnana dun-na-^rbi¹⁶ ga-mu-ra-de₆
31 ses(-^gu₁₀) ^rzi₂-a^r-bi a-ma-i-ra-ta¹⁷
32 a-ba-a ma-^rab^r-TUKU₅.TUKU₅ a-ba-a ma-TUKU₅.TUKU₅
33 gu-bi ma-a-ra a-ba-a ma-TUKU₅.TUKU₅
34 nin₉-^gu₁₀ tuku₅-a-bi ga-mu-ra-de₆
35 ^dinnana tuku₅-a-bi¹⁸ ga-mu-ra-de₆
36 ses tuku₅-a-bi a-ma-i-ra-ta¹⁹
37 a-ba-a ma-TAN₃.TAN₃ a-ba-a ma-TAN₃.TAN₃
38 gu-bi ma-a-ra a-ba-a ma-TAN₃.TAN₃
39 nin₉-^gu₁₀ tan₃-na-bi ga-mu-ra(-ab)-de₆
40 ^dinnana tan₃-na-bi ga-mu-ra(-ab)-de₆
41 ses tan₃-na-bi a-m[a]-i-ra-ta²⁰
42 a-ba-a ^rmu-da^r-an-nu₂²¹ a-ba-a mu-da-an-nu₂²²
42a²³ [gu-b]i ma-a-^rra^r a-ba-a ^h[e₂-da(-an)-nu₂]

⁷ Ainsi A // [n]in₉-^gu₁₀ (B).

⁸ Ainsi probabl. A // ^ru₃^r-mu-e-a-ir-^rra^r-ta (B); noter toutefois l'espace entre a et ma (de même aux ll. 16, 21, 26, 31, 36 et 41), qui pourrait plaider pour une lecture -a ma-.

⁹ Ainsi A // ma-^rx^r-i-ri (B).

¹⁰ Ainsi A // ma-^ri^r-[^r]i (B).

¹¹ Ainsi A // s[es-^g]u₁₀ ^ri^r-ri-a-bi ^ru₃-mu-e^r-a-ir-ra-^rta^r (B).

¹² Ainsi A // ses-^gu₁₀ ^rNU^r-a-bi ^ru₃^r-[mu-e-a-ir-ra-ta] (B).

¹³ Ainsi A // [...]-*^ri^r-ra-ta (C) // u₃-mu-[e-a-ir-ra-ta] (B).

¹⁴ En A, Sefati (1998:122 et 127) lit -zi₂-zi₂-en (-en sous -zi₂). Il est toutefois pas clair si -en est le dernier signe de la l. 28 ou de la l. 29 (dans les deux cas, il est inattendu).

¹⁵ Ainsi B // zi₂-a-bi (A).

¹⁶ Ainsi B // zi₂-a-^rbi^r (A).

¹⁷ Ainsi A // [...]-*m]a-i-ra-ta (C) // ^ru₃^r-[mu-e-a-ir-ra-ta] (B).

¹⁸ Ainsi A // [x-g]a-bi (B).

¹⁹ Ainsi A // s[es-^g]u₁₀ ^rx^r-ga-bi u₃-mu-^re^r-[a-ir-ra-ta] (B).

²⁰ Ainsi A // ^ru₃^r-mu-e-a-ir-^rra^r-ta (B).

²¹ Ainsi A // ^he₂-da-[n]u₂ (B).

²² Ainsi A // ^h[e₂-da]-^ran^r-nu₂ (B).

²³ Ainsi B; A om.

- 43 ZA-ra ħe₂-da(-an)-nu₂ ħe₂-da-an-nu₂
 44 ZA-ra ġešdana²⁴-rzu¹ ħe₂-da-an-nu₂
 45 ^dama-ušumgal-ran¹-[na]²⁵ ħe₂-da-an-nu₂
 46* gu₃-li ^den-lil₂-[la₂] ħe₂-da-an-nu₂
 47 ša₃ zi-ta e₃-a ħe₂-da-an-nu₂
 48 a para₁₀-ga ri-a ħe₂-da-an-nu₂
 49 i₃-ge-en mu-lu¹ ša₃-ab-ġa₂-kam mu-lu ša₃-ab-ġa₂-kam²⁶
 50 (ses) mu-lu ša₃-ab-ġu₁₀ im-mi(-in)-du₁₁-ga-am₃
 51 ^(ġes)al nu-AK-am₃ kuru₁₃ dub-dub-ba-am₃
 52 še ġa₂-nun-e²⁷ sa₂ du₁₁-du₁₁-ga-am₃
 53 mu-un-gar₃ še-rni²⁸ kuru₁₃ šar₂-ra-kam
 54 sipa e-zi₂-ni [si]ki su₃⁻-su₃⁻-ga-am₃
 55 bala-bal[a]-e ^dinnana-kam

III Traduction

- 1 Le frère s'adresse aimablement à (sa) soeur,
 2 Utu s'adresse aimablement à (sa) soeur,
 2a il s'adresse bien aimablement à la splendide Innana:

Utu

- 3 "Maîtresse ..., le lin des plates-bandes, qui est plein d'attraits,
 4 Innana, le lin des plates-bandes, qui est plein d'attraits,
 5 l'orge des sillons, qui *déborde* de grâce et d'exhubérance —
 6 Soeur, pour toi qui as du goût²⁹ aux sublimes étoffes de lin,
 7 Innana, pour toi qui as du goût aux sublimes étoffes de lin,
 8 je veux piocher (la terre) et te donner la plante,
 9 maîtresse ..., je veux t'apporter le lin de la plate-bande,
 10 Innana, je veux t'apporter le lin de la plate-bande".

Innana

- 11 "(Mon) frère, quand tu m'auras apporté le lin de la plate-bande,
 12 qui me le *cardera*³⁰, qui me le *cardera*?
 13 Ce lin, qui le *cardera* pour moi?"

Utu

- 14 "Ma soeur, je te l'apporterai (déjà) *cardé*,
 15 Innana, je te l'apporterai (déjà) *cardé*".

²⁴ Ainsi A // ġešdana₂- (B).

²⁵ Ainsi A // ^dušumgal-an-[na] (B).

²⁶ Ainsi A // mu-lu ša₃[!] mu-lu ša₃-ab-[...] (B).

²⁷ Ainsi A // [ġ]a₂-r¹nun¹-na (B).

²⁸ Ainsi A // še maġ [...] (B).

²⁹ Pour ħi-li te, cf. Sefati 1998:159 sq. avec lit. ant.; P. Attinger, AfO 46/47 (1999/2000) 262; M. Jaques, AOAT 332 (2006) 256-258.

³⁰ Comp. D.I. Owen/R.H. Mayr, CUSAS 3 (2007) 1511, où on a la séquence e-ri, U+NU, tab, tan₆ et šu kur; v. la discussion détaillée de K. Waetzoldt dans CUSAS 6 (2011) 421-423, 425 sq. Pour e/i-ri, cf. p. 422 n. 56 et p. 423 avec n. 62 ("Flachs hecheln"); id., RIA 13 (2011-2013) 2 § 1.6 ("Flachs mit dem Hammer brechen"). L'expression est attestée dans lexicalement dans Msk 74149:11' sq. (D. Arnaud, Emar VI/1 p. 381 et VI/4 p. 135:50' sq.; cf. N. Veldhuis, GMTR 6 [2014] 291 et oracc.org/dcclt/P271725): gada i-ri ka-ad i-ri k[a-t]e bi-ri-tum / gada nu-i-ri ka-ad nu-i-ri ka-te si-me-i-ru. Le sens des traductions akkadiennes m'échappe; bēritu "de choix" serait envisageable.

Innana

16 "(Mon) frère, si tu me l'apportes³¹ (déjà) cardé,
17 qui me le filera, qui me le filera?
18 Ce lin, qui le filera pour moi?"

Utu

19 "Ma soeur, je te l'apporterai (déjà) filé,
20 Innana, je te l'apporterai (déjà) filé".

Innana

21 "(mon) frère, si tu me l'apportes (déjà) filé,
22 qui me le retordra³², qui me le retordra?
23 Ce lin, qui le retordra pour moi?"

Utu

24 "Ma soeur, je te l'apporterai (déjà) retordu,
25 Innana, je te l'apporterai (déjà) retordu".

Innana

26 "(Mon) frère, si tu me l'apportes (déjà) retordu
27 qui me l'ourdira, qui me l'ourdira?
28 Ce lin, qui l'ourdira pour moi?"

Utu

29 "Ma soeur, je te l'apporterai (déjà) ourdi,
30 Innana, je te l'apporterai (déjà) ourdi".

Innana

31 "(Mon) frère, si tu me l'apporte (déjà) ourdi,
32 qui me le tissera, qui me le tissera?
33 Ce lin, qui le tissera pour moi?"

Utu

34 "Ma soeur, je te l'apporterai (déjà) tissé,
35 Innana, je te l'apporterai (déjà) tissé".

Innana

36 "(Mon) frère, si tu me l'apportes (déjà) tissé,
37 qui me le blanchira, qui me le blanchira?
38 Ce lin, qui le blanchira pour moi?"

Utu

³¹ Littéral "Après que tu me l'auras apporté".

³² Littéral "doublera".

39 "Ma soeur, je te l'apporterai (déjà) blanchi,
40 Innana, je te l'apporterai (déjà) blanchi".

Innana

41 "(Mon) frère, si tu me l'apportes (déjà) blanchi,
42 qui se couchera dessus³³ avec moi, qui se couchera dessus avec moi?
42a³⁴ Sur ce [lin], qui doit [se coucher avec moi?]"

Utu

43 "Qu'il s'y couche avec toi³⁵,
44 que ton époux s'y couche avec toi,
45 Qu'Amušumgalana³⁶ s'y couche avec toi,
46 que le compagnon d'Enlil s'y couche avec toi,
47 que celui qui est de bonne naissance³⁷ s'y couche avec toi,
48 que celui engendré dans les *appartements royaux*³⁸ s'y couche avec toi!"

Innana

49 "En vérité, c'est (bien) l'homme de mon coeur, c'est (bien) l'homme de mon coeur,
50 c'est lui qui a (su) faire parler mon coeur³⁹,
51 lui qui, sans avoir à piocher, a entassé piles de grains sur piles de grains,
52 lui qui a fait parvenir en abondance l'orge dans les magasins,
53 le paysan aux tas de grains ne se comptant pas⁴⁰,
54 le pâtre aux moutons recouverts de laine".

55 C'est un *balbale* d'Innana.

³³ Ainsi A // "qui doit se coucher dessus" (B).

³⁴ Ainsi B; A om.

³⁵ Littéral "Pour toi (datif éthique), qu'il s'y couche avec toi!"

³⁶ Ainsi A // Ušumgalana (B).

³⁷ Littéral "sorti d'un bon giron/sein"; v. en dernier lieu K. Lämmerhirt, AOAT 348 (2010) 52.

³⁸ Pour ce sens de para₁₀-g, cf. M. Civil, AS 27 (2007) 21 avec n. 18 et P. Attinger, BaBi. 8 (2014) 42.

³⁹ Vu {b + i} (pas {b + a}), plus vraisemblable que la traduction usuelle "qui a parlé à mon coeur".

⁴⁰ Littéral (A) "le paysan dont son orge est celle de tas innombrables".